

Caracterización faunística de diez gasterópodos terrestres en tres biotopos

Faunistic characterization of ten terrestrial gastropods in three biotopes

Jesús HERMIDA, Adolfo OUTEIRO y Paz ONDINA*

RESUMEN

Se ha realizado un estudio sobre la caracterización faunística de diez especies de gasterópodos terrestres en tres biotopos (arbolado, prado y borde de río). *Cochlicopa lubrica*, *Nesovitreia hammonis* y *Vallonia pulchella* son características de prados, *Vitreia contracta* y *Punctum pygmaeum* de arbolados, *Vitrina pellucida* de bordes de río, *Aegopinella nitidula* de arbolados y bordes de río y *Acanthinula aculeata* de prados y arbolados. *Arion intermedius* y *Toltecia pusilla* pueden vivir en cualquiera de los tres biotopos.

ABSTRACT

A study about the faunistic characterization of ten species of terrestrial gastropods in three biotopes (meadow, woodland and river bank) is made. *Cochlicopa lubrica*, *Nesovitreia hammonis* and *Vallonia pulchella* are characteristics of meadow, *Vitreia contracta* and *Punctum pygmaeum* in woodland, *Vitrina pellucida* in river bank, *Aegopinella nitidula* in woodland and river bank and *Acanthinula aculeata* in meadow and woodland. *Arion intermedius* and *Toltecia pusilla* can live both in whatever biotopes.

PALABRAS CLAVE: gasterópodos terrestres, moluscos, ecología, biotopos.

KEY WORDS: terrestrial gastropods, molluscs, ecology, biotopes.

INTRODUCCIÓN

Diversos autores han estudiado la relación de los gasterópodos terrestres con variables abióticas (pH, calcio, magnesio, humedad, etc.) y tipos de vegetación o biotopos, a fin de conocer su importancia en la distribución de los moluscos (BOYCOTT, 1934; CAMERON, 1978; PAUL, 1978; OUTEIRO, 1988; RIBALLO, 1990; entre otros).

Con el presente trabajo queremos caracterizar faunísticamente tres tipos de biotopos (prado, arbolado y borde de río). No se estudian las diferencias a

nivel de asociación botánica debido a que ésto requiere un número muy grande de muestras, y a que la influencia de la vegetación sobre los gasterópodos terrestres se manifiesta, principalmente, en las condiciones físicas del entorno que genera la vegetación (protección al viento, grado de insolación, refugio, mantenimiento de la humedad, etc.), y no porque exista una relación directa entre determinadas especies de plantas y de gasterópodos terrestres.

* Departamento de Biología Animal. Facultade de Biología. Universidade de Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela. La Coruña.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material recolectado procede de 59 localidades repartidas homogéneamente entre Asturias, León, Zamora y Salamanca. En cada localidad se tomaron muestras cuantitativas de 3 tipos de biotopos: prado, arbolado y borde de río, lo que suma en total 177 muestras.

Los ejemplares se extrajeron a partir de la hojarasca y capa superficial del suelo de 0,5 m² mediante el tamizado por vía húmeda (WILLIAMSON, 1959).

A partir de los datos de presencias de las especies se calcularon los porcentajes de presencias (PP) y de abundancia-dominancia (PI) de cada especie en el conjunto de los biotopos y en cada biotopo, y el de dominancia combinada (PDC) para el conjunto de los tres biotopos. Dichos porcentajes se calcularon mediante las siguientes fórmulas:

$$PP_A = \frac{100 \times n}{N}$$

n: número de muestras en las que aparece la especie A.
N: número total de muestras recogidas.

$$PI_A = \frac{100 \times n}{N}$$

n: número total de individuos de la especie A.
N: número total de individuos en la muestra.

$$PDC_A = \frac{\left(\frac{100 \times PP_A}{\sum PP} \right) + PI_A}{2}$$

∑PP: sumatorio de los porcentajes de presencias de todas las especies.

Además, se realizaron los perfiles ecológicos de cada especie frente a los distintos tipos de biotopos, a partir de la siguiente fórmula:

$$C(K) = \frac{U(K)/R(K)}{U(E)/NR}$$

C(K)= frecuencia corregida de la especie E en el biotopo K. U(K): número de presencias de la especie E en el biotopo K. U(E): número total de presencias de la especie E. R(K): número de muestras del biotopo K. NR: número total de muestras.

En DAGET Y GODRON (1982) se presenta toda la información necesaria para la realización de perfiles ecológicos.

Debido a que la mayoría de las especies presentan bajos porcentajes de presencia y abundancia-dominancia, hemos estudiado, únicamente, aquellas especies presentes en al menos el 10% de las muestras. Dichas especies resultaron ser: *Arion intermedius* Normand, 1852, *Cochlicopa lubrica* (Müller, 1774), *Aegopinella nitidula* (Draparnaud, 1805), *Acanthinula aculeata* (Müller, 1774), *Nesovitrea hammonis* (Ström, 1765), *Vitrea contracta* (Westerlund, 1871), *Vallonia pulchella* (Müller, 1774), *Vitrina pellucida* (Müller, 1774), *Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801) y *Toltecia pusilla* (Lowe, 1831).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla IA se expone el número de presencias y de individuos de cada una de las especies en el conjunto de los tres biotopos, observándose que la especie con un valor más alto en porcentaje de presencia es *A. intermedius*, con un 27,68%, seguida de *C. lubrica*, con un 24,3%. En lo que a la abundancia-dominancia se refiere, la especie con mayor porcentaje de individuos es *V. pulchella*, con un 16,9%, seguida de *C. lubrica* (11,87%) y de *T. pusilla* (11,02%).

A fin de ponderar los valores de PP y PI, se calculó el porcentaje de dominancia combinada (PDC), que engloba y relativiza los otros dos. Según este índice se observa (Tabla IA) que hay dos especies claramente dominantes, *V. pulchella*, con un 10,62% y *C. lubrica*, con un 10,39%.

El dominio de *V. pulchella* se debe, principalmente, al elevado número de individuos que presenta en las muestras donde fue capturada, y el de *C. lubrica*, al gran número de presencias, aunque también tiene un elevado número de individuos.

Centrándonos en los resultados para cada biotopo se observa que en los prados (Tabla IB) la especie con mayor número de presencias es *C. lubrica*, con un 37,29%, seguida de *A. intermedius* (28,1%), *N. hammonis* (22,03%) y *V. pul-*

Tabla I. Porcentajes de abundancia-dominancia (PI), de presencias (PP) y de dominancia combinada (PDC) calculados para los distintos biotopos, así como el número de individuos (Ni) y el número de presencias (Np) de cada especie.

Table I. Abundance-dominance (PI), presence (PP) and combined dominance (PDC) percentages for each biotope, and number of specimens (Ni) and number of presences (Np) of each species.

A. Los tres biotopos						B. Prado				
Especie	PI	PP	PDC	Ni	Np	Especie	PI	PP	Ni	Np
<i>A. intermedius</i>	4,15	27,68	7,15	189	49	<i>C. lubrica</i>	21,86	37,29	398	22
<i>C. lubrica</i>	11,87	24,3	10,39	541	43	<i>A. intermedius</i>	4,28	28,81	78	17
<i>A. nitidula</i>	1,87	15,25	3,73	85	27	<i>N. hammonis</i>	9,06	22,03	165	13
<i>A. aculeata</i>	2,37	14,12	3,77	108	25	<i>V. pulchella</i>	9,61	16,95	175	10
<i>N. hammonis</i>	5,95	13,56	5,46	271	24	<i>A. aculeata</i>	2,25	15,25	41	9
<i>V. contracta</i>	1,43	12,43	2,99	65	22	<i>T. pusilla</i>	6,81	10,17	124	6
<i>V. pulchella</i>	16,9	11,86	10,62	770	21	<i>A. nitidula</i>	0,55	10,17	10	6
<i>P. pygmaeum</i>	1,25	11,3	2,70	57	20	<i>P. pygmaeum</i>	0,99	8,47	18	5
<i>V. pellucida</i>	3,03	9,6	3,27	138	17	<i>V. contracta</i>	0,49	8,47	9	5
<i>T. pusilla</i>	11,02	9,04	7,17	502	16	<i>V. pellucida</i>	1,04	5,08	19	3

C. Arbolado					D. Borde de río				
Especie	PI	PP	Ni	Np	Especie	PI	PP	Ni	Np
<i>A. intermedius</i>	4,81	27,73	66	14	<i>A. intermedius</i>	3,3	30,5	45	18
<i>V. contracta</i>	2,99	20,34	41	12	<i>C. lubrica</i>	7,78	23,73	106	14
<i>A. aculeata</i>	4,52	18,64	62	11	<i>A. nitidula</i>	2,94	16,95	40	10
<i>A. nitidula</i>	2,55	18,64	35	11	<i>N. hammonis</i>	7,42	15,25	101	9
<i>P. pygmaeum</i>	2,55	18,64	35	11	<i>V. pulchella</i>	21,73	13,56	296	8
<i>C. lubrica</i>	2,69	11,86	37	7	<i>V. pellucida</i>	6,53	13,56	89	8
<i>V. pellucida</i>	2,91	10,17	40	6	<i>T. pusilla</i>	3,23	8,47	44	5
<i>T. pusilla</i>	24,32	8,47	334	5	<i>V. contracta</i>	1,1	8,47	15	5
<i>V. pulchella</i>	21,78	5,08	299	3	<i>A. aculeata</i>	0,37	8,47	5	5
<i>N. hammonis</i>	0,36	3,39	5	2	<i>P. pygmaeum</i>	0,29	6,78	4	4

chella (16,95%). Respecto al número de individuos, *C. lubrica* es la más dominante, con un 21,86%, seguida de *V. pulchella* (9,61%), y *N. hammonis* (9,06%).

MATZKE (1976) encuentra que *C. lubrica* y *V. pulchella* son características de prados, y RIBALLO (1990) comparte la misma opinión respecto a *N. hammonis* y *C. lubrica*. MORDAN (1977) señala la preferencia de *N. hammonis* por los prados abiertos debido, quizás, a su adaptación a condiciones extremas de insolación y a la competencia de otras especies. MEIER (1987) y CAMERON (1978) consideran *V. pulchella* característica de prados.

Con respecto a los arbolados (Tabla IC), la especie con mayor porcentaje de presencias es *A. intermedius*, con un 27,73%, seguido de *V. contracta* (20,34%)

y de *A. nitidula*, *P. pygmaeum* y *A. aculeata*, las tres con un 18,64%. No obstante, la especie más abundante en número de individuos es *T. pusilla*, con un 24,32%, seguida de *V. pulchella* (21,78%), *A. intermedius* (4,81%), y *A. aculeata* (4,52%).

CAMERON (1973), OJEA, RALLO E ITURRONDIBEITIA (1987) y OUTEIRO (1988) consideran a *V. contracta* y *P. pygmaeum* principalmente de bosques. De la misma opinión son ADAM (1960) y LOZEC (1962) respecto a *V. contracta* y PAUL (1978) y MARQUET (1983) respecto a *P. pygmaeum*.

Para los bordes de río (Tabla ID), la especie que tiene mayor número de presencias es *A. intermedius*, con un 30,5%, seguida de *C. lubrica* (23,73%), *A. nitidula* (16,95%), *N. hammonis* (15,25%) y *V. pellucida* y *V. pulchella*, las dos con un

Figura 1. Perfiles ecológicos. Preferencia de cada especie por cada biotopo (A: arbolado, B: borde de río, P: prado). Valores iguales a 1 indican indiferencia de la especie por ese biotopo, valores superiores a 1 indican preferencia y los inferiores a 1 rechazo.

Figure 1. Ecological profiles. Preference of each species in each biotope (A: forest, B: river side, P: grass). Values equal to 1 show indifference, greater than 1 preference and lower than 1 rejection of each biotope.

13,56%. En porcentaje de abundancia *A. intermedius* (3,3%) es superada por *V. pulchella* (21,73%), *C. lubrica* (7,78%), *N. hammonis* (7,42%), y *V. pellucida* (6,53%).

MARQUET (1983) examina arbolados y bordes de río, encontrando a *V. pellucida* en este último biotopo, si bien señala que son conchas vacías. CAMERON (1978) y PAUL (1978) la encuentran principalmente en bosques.

Según nuestros resultados, en los distintos biotopos dominan, tanto en porcentaje de presencias como de abundancia-dominancia, aproximadamente las mismas especies, a excepción de los arbolados donde *T. pusilla* y *V. pulchella* presentan un alto porcentaje de abundancia-dominancia, debido a una muestra (chopera de Villabuena del Puente, Zamora)

donde se recolectaron 279 ejemplares de *T. pusilla* y 294 ejemplares de *V. pulchella*.

Finalmente, podemos concluir que, para las 10 especies estudiadas, *C. lubrica*, *N. hammonis* y *V. pulchella* son características de prados, aunque también con cierta importancia en bordes de río. *A. aculeata* es dominante en prados y arbolados, *V. contracta* y *P. pygmaeum* son características de arbolados, *A. nitidula* de arbolados y bordes de río y *V. pellucida* de bordes de río. Las especies *A. intermedius* y *T. pusilla* pueden vivir en cualquiera de los tres biotopos. ADAM (1960), CAMERON (1978) y RIBALLO (1990) señalan que *A. intermedius* puede vivir en casi todo tipo de hábitat.

En la Figura 1 se representan gráficamente (mediante perfiles ecológicos) los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAM, W., 1960. *Faune de Belgique. Mollusques terrestres et dulcicolos*. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 402 pp., Bruxelles.
- BOYCOTT, A. E., 1934. The habitat of land mollusca in Britain. *Journal of Ecology*, 12: 1-38.
- CAMERON, R. A. D., 1973. Some woodland mollusc faunas from Southern England. *Malacologia*, 14: 355-370.
- CAMERON, R. A. D., 1978. Terrestrial snails faunas of the Malham area. *Field Studies*, 4: 715-728.
- DAGET, P. Y GODRON, M., 1982. *Analyse fréquentielle de l'écologie des espèces dans les communautés*. Ed. Masson, Paris. 163 pp.
- LOZEC, V., 1962. Soil conditions and their influence on terrestrial gastropoda in Central Europe. *Progress in Soil Zoologie*, 43: 334-342.
- MARQUET, R., 1983. An interesting molluscan fauna in Bevercé (Belgium), with notes on *Acicula polita* (Hartmann, 1840), new to the belgian fauna (Mollusca: Gastropoda). *Annals Société Royal de Zoologie de Belgique*, 1: 81-86.
- MATZKE, M., 1976. Zur Schneckenbesiedlung von Auenwiesen im Süden der Deutschen Demokratischen Republik. *Malakologische Abhandlungen*, 9: 129-132.
- MEIER, T., 1987. Die landschnecken im Alpestein und seiner Umgebung. *Mitteilungen der Deutschen Malakologischen Zoologischen Gesellschaft*, 40: 1-19.
- MORDAN, P. B., 1977. Factors affecting the distribution and abundance of *Aegopinella* and *Nesovitrea* (Pulmonate: Zonitidae) at Monks Wood National Nature Reserve. *Biological Journal of the Linnean Society*, 9: 59-72.
- OJEA, M., RALLO, A. E ITURRONDOBEITIA, J. L., 1987. Gasterópodos edáficos en varios ecosistemas del País Vasco. Abundancia, diversidad y Motomura. *Kobie*, 16: 245-255.
- OUTEIRO, A., 1988. *Gasterópodos de O Courel. Lugo*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago. 626 pp.
- PAUL, C. R. C., 1978. The ecology of mollusca in ancient woodland. 2 Analysis of distribution and experiments in Haley Wood, Cambridgeshire. *Journal of Conchology*, 29: 281-294.
- RIBALLO, M. I., 1990. *Gasterópodos terrestres de Rubio-Boqueixón y Cernán-Rois (La Coruña)*. Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela. 399 pp.
- WILLIAMSON, M. H., 1959. The separation of molluscs from woodland leaf-litter. *Journal of Animal Ecology*, 28: 153-155.

Recibido el 17-XII-1992

Aceptado el 18-VI-1993